

ПРОИЗВОДСТВО И СДАЧА ПЛЕМЕННЫХ КОКОНОВ

С.Н. Наврузов¹, У.С. Худайбердиева²

¹Профессор кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ,

²Доцент кафедры шелководства и тутоводства Таш ГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853623>

Аннотация. Хужжатда тут ипак қурти (Бомбйх мори Л.) нинг насли пиллаларини ишлаб чиқариш ва уруғчилик корхоналарига топшириш жараёнлари батафсил ёритилган. Насли қуртларни боқиш муддати ва оптимал шароитлари, ривожланиш графиги, хўжаликларни танлаш ва харитага олиш, қуртхоналарни тайёрлаш, даста турлари (табий ва сунъий), фракцион пилла ўратиш усули, пиллаларни йиғиш, тозалаш ва тўртта гуруҳга (насли, навлар аралашмаси, навсиз, қора пачоқ) ажратиш технологияси кўриб чиқилган. Насли пиллаларнинг сифат мезонлари (зичлик, шакл, донадорлик, ранг, ўртача оғирлик, $\geq 40\%$ насли улуши, небрина йўқлиги), қабул қилишда морфологик таҳлил, ҳид, ҳосилдорлик ва ўртача оғирлик бўйича назорат таъкидланган. Сунъий дасталардан фойдаланиш орқали экологик зарар камайтирилиши ва механизация имкониятлари яхшиланиши кўрсатилган.

Калим сўзлар: насли пиллалар, қурт боқиш, қурт боқиш муддати, қурт, оптимал шароитлар, ипакчилар, жадвал, қобиқ, пилла қуриш, йиғиш, фракцион пилла ўратиш, даста, гана, лос, пилла партияси, саралаш, небрина назорати, уруғ заводи, ҳосилдорлик

Аннотация. В документе подробно освещены процессы производства и сдачи племенных коконов тутового шелкопряда (*Bombyx mori* L.) на гребажные заводы. Рассматриваются продолжительность выкормки племенных гусениц и оптимальные условия, график развития, отбор и картографирование хозяйств, подготовка червоводен, виды коконников (травяные, картонные, пластмассовые, соломенные), фракционная завивка, сбор, очистка и сортировка коконов на четыре группы (племенные, сортовая смесь, брак, карапачах). Подчеркнуты критерии качества племенных коконов (плотность, форма, зернистость, цвет, средний вес, $\geq 40\%$ племенных, отсутствие небрины), морфологический анализ при приемке, контроль по запаху и урожайности. Использование искусственных коконников позволяет снизить экологический ущерб и повысить механизацию в шелководстве.

Ключевые слова: выкормка, племенные коконы, продолжительность выкормки, гусеница, оптимальные условия, шелководы, график, куколка, завивка, сбор, фракционная завивка, коконник, подстилка, сдир, партия коконов, сортировка.

Abstract. The document provides a detailed coverage of the processes involved in the production and delivery of seed cocoons (tribal/breeding cocoons) of the mulberry silkworm (*Bombyx mori* L.) to grainage factories (gребажные заводы / egg production stations).

It examines the duration of rearing breeding silkworm larvae, optimal rearing conditions, developmental schedule, selection and mapping of farms, preparation of rearing rooms (chervovodnya / silkworm rearing sheds), types of mountages (cocooning frames: grass/straw, cardboard, plastic, straw-based), fractional (staged) spinning, collection, cleaning, and sorting of cocoons into four categories: seed cocoons, varietal mixture, defective (reject), and karapach (double cocoons / malformed / pierced).

Emphasis is placed on the quality criteria for seed cocoons: density, shape, graininess/texture, color, average weight, $\geq 40\%$ seed cocoons in the batch, absence of pebrine disease. Morphological analysis during acceptance, olfactory (smell) inspection, and yield control are highlighted.

The use of artificial mountages makes it possible to reduce environmental damage and increase the level of mechanization in sericulture.

Key words: *rearing, seed cocoons, duration of rearing, larva, optimal conditions, sericulturists, schedule, pupa, spinning, collection, fractional spinning, mountage, bedding/litter, stripping (sdir), batch of cocoons, sorting.*

Продолжительность выкормки зависит от породы шелкопряда и от условий выращивания гусениц. Создавая соответствующие условия содержания и кормления гусениц, можно направленно изменять продолжительность каждого возраста и линьки шелкопряда.

Известно, что лишь при оптимальных условиях возможно нормальное развитие гусениц, доказано также это получение хорошего урожая коконов возможно при ускоренном развитии или при нормативной продолжительности выкормки гусениц.

Управление выкормками не только принципиально возможно, но крайне необходимо. Для большей эффективности необходимо практиковать выдачу шелководам графика нормального развития выкормки, составленного в календарном порядке. В этом случае и шелковод и агротехник видят повседневно фактическое развитие гусениц и сопоставляет его с данными графика.

Управлением выкормками шелкопряда достигается не только повышение урожая коконов и улучшение их качества, но и обеспечивается поступление коконов на гренажный завод в запланированные сроки.

В районе, признанном наиболее соответствующим организации племенных выкормок, проводится более углубленное систематическое изучение каждого хозяйства. Программа такого изучения должна предусматривать установление следующих данных:

- ✓ Общие сведения о хозяйстве и его экономике;
- ✓ Наличие рабочей силы, могущей быть использованной в шелководстве;
- ✓ Размеры тутовых насаждений и урожайность листа;
- ✓ Площадь и состояние помещений, пригодных для выкормки, а также выявление возможностей строительства новых червоводен;
- ✓ Урожайность коконов за прошедшие годы и реальные возможности для ее роста в ближайшие годы;
- ✓ Наличие заболеваний шелкопряда в прошлом;
- ✓ Выявление приемов и техники выращивания гусениц, а также реальных возможностей для усовершенствования шелководства;
- ✓ Размеры выкормок за предшествующие годы, с учетом породы шелкопряда

На основе полученных данных составляется карта племенного района, являющаяся необходимым пособием в работе агроинструкторского персонала, кроме того, заводят специальные книги учета, в которое в разрезе каждого хозяйства записывают ежегодно результаты работы шелководческих бригад и звеньев, отмечая производственные условия по тутоводству и шелководству.

В целях обеспечения дальнейшей работы все хозяйства входящие в район деятельности гренажного завода, разбивают на три категории:

- ⇒ Хозяйства, имеющие оптимальные возможности ;
- ⇒ Хозяйства, располагающие удовлетворительными условиями;
- ⇒ Хозяйства с неблагоприятными условиями для проведения выкормок шелкопряда.

Вся последующая работа гренажного завода по организации племенной базы должна сводиться к обеспечению нормальных условий для проведения выкормок шелкопряда в каждом хозяйстве (строительство червоводен и приспособление прочих помещений, изготовление необходимого инвентаря, подготовка квалифицированных кадров шелководен).

Ежегодная оперативная работа по обслуживанию хозяйств персоналом гренажного завода состоит из подготовительных мероприятий и непосредственного руководства комплексом мероприятий, осуществляемых в период выкормок шелкопряда и ухода за шелковицей.

При подготовке к сезону весенней выкормки устанавливается объем племенных выкормок в каждом хозяйстве, распределяется племенная грена и организуется ее инкубация, производится раздача оживших гусениц и осуществляется предварительная подготовка червоводен к выкормке (дезинфекция, оборудование).

В период выкормки гусениц гренажный завод руководит всеми мероприятиями по направленному выращиванию их и получению высококачественных племенных коконов. Под руководством гренажного завода осуществляются на протяжении всего года капитальные работы по шелководству и тутоводству в обслуживаемых хозяйствах.

2. Виды и условия расставления коконников на племенных выкормках.

Коконники – один из факторов, влияющих на качество сырья в период коконозавивки. До сих пор для коконников в большинстве случаев используются различные травянистые растения, применение которых при переходе к крупным обобществлённым выкормкам связано с различными трудностями. Травянистые коконники почти во всех районах республики растут на богарных и степных участках и заготовка их требует больших затрат трудовых ресурсов, кроме этого нанесет значительный урон экологическому балансу. Поэтому необходимо изыскать такой искусственный коконник, который дает возможность наряду с механизацией съема улучшить качество коконного сырья. Следовательно, коконники должны быть такими, чтобы гусеницы при завивке в них дали более округленную форму коконов и количество брака было незначительно.

Таким коконникам относятся – картонные, соломенные, пластмассовые различной формы. Выяснено, что чем лучше устроен сам коконник и удобнее в нем места для завивки коконов, тем больше заползает в него гусениц.

По мере созревания гусениц с восьмого дня В возраста постепенно начнут расставление коконников в виде шахматах в течение трех дней.

Завивка коконов – до завивки надо заблаговременно заготовить коконники, травянистые, соломенные, картонные и пластмассовые. Во время завивки коконов необходимо поддерживать в червоводне температуру 24-25 градусов и влажность воздуха 60 – 70%, при пониженной температуре коконы завиваются в подстилке, ухудшается

технологические показатели и образуется большое количество коконов с невышедшими бабочками.

3. На разных ярусах этажерки температура воздуха неодинакова, на верхних ярусах она выше, поэтому завивка коконов вверху начинается раньше на один два дня. При сборе коконы, завитые в разное время часто смешиваются, что приводит к неоднородности их по зрелости и качеству. Чтобы этого не было, применяют фракционную завивку (раздельную по дням): коконники, поставленные в первый день завивки, утром следующего дня осторожно снимают и переносят вместе с завивающими кокон гусеницами в другое коконо-завивочное помещение или на третий свободный ярус этажерки в черводне. Вместо снятых на этажерках расставляют новые коконники, которые на следующий день также снимают и переносят с гусеницами в коконозавивочное помещение.

4. В качестве племенных следует брать коконы, полученные при массовой завивке в первые три дня. Снятые коконы очищают от сдира и сортируют на четыре группы: племенные, сортовая смесь, коконный брак и карапачах.

Племенными считают плотные коконы с живыми оформившимися куколками, без резких отклонений от средней величины кокона в партии, имеющие форму, зернистость и цвет присущие данной породе без дефектов оболочки.

Папильонажный период в гренажных заводах определяется сроками начала и конца появления бабочек, которое на прямую зависит от поступления племенных коконов по заранее составленного плана графика из племенных хозяйств.

Инвентарь и помещения гренажных заводов рассчитаны на постепенное поступление коконов, примерно в течение месяца, также необходимо правильно планировать потребность в рабочей силе, для этого надо учитывать все виды работ, их объем, существующие нормы выработки.

Перевозить племенные коконы разрешается в специальных ящиках или корзинах емкостью не более 15 кг, в нежаркое время дня утром или вечером при естественном освещении.

Шелководы должны сдавать одновременно все четыре группы коконов, собранных в одном помещении; племенные, сортовую смесь, коконный брак и карапачах. Принимает племенные коконы и оценивает их качество технорук грензавода или опытный агроном-гренер. Приемщик проверяет агропаспорт племенной партии, где указаны все замечания при выкормки и результаты анализов гусениц на пибрину.

В начале приемщик проводит морфологический анализ коконов, то есть по внешнему виду (форма, однородность, оттенок, зернистость), по плотности (на ощупь) и кроме того по запаху (признаки больных). Форма, однородность по размеру, цвет и зернистость – характерные признаки пород, почти неизменяющийся от условий выкормки сопоставляется с эталоном коконов выкормленных пород. Хорошие племенные коконы жестки на ощупь, не мнутся в руках, чем плотнее коконы тем выше их шелконосность.

Здоровые коконы отличаются своеобразным запахом, коконы с погибшими и начавшими разлагаться куколками имеют специфический неприятный запах. Следующий этап отбора- проверка урожайности коконов, чем выше жизнеспособность гусениц тем выше их урожайность и лучше качество коконов.

Приемщик грензавода взвешивает в начале племенные коконы, затем сортовые, заготовительный брак и карапачах. Тут же определяют количество племенных коконов в

%, они должны составлять не менее 40% общего количества, карапачах не должно превышать 1% веса всех коконов данной партии.

Средний вес кокона весьма важен для племенного дела, опытами А.Алимова установлено, что жизнеспособность потомства от средних по весу коконов на 19% выше, чем от тяжелых и на 12% выше, чем от мелких коконов. Поэтому желательно установить для отбора коконов и максимальный средний вес. Самые крупные коконы дают также меньший выход шелка-сырца, а мелкие плохо

□ Управление выкормкой гусениц в оптимальных условиях (температура 24–25 °С, влажность 60–70 %) и по графику повышает урожайность коконов и обеспечивает своевременную сдачу.

□ Фракционная завивка гарантирует однородность коконов, улучшает внешний вид и технологические показатели, снижает потери при переработке.

□ Применение искусственных коконоводов (картонных, пластмассовых) имеет экологические преимущества перед травяными, сокращает трудозатраты и повышает качество сырья.

□ Строгий контроль качества при приемке ($\geq 40\%$ племенных, средний вес, отсутствие пембрины) обеспечивает высокое качество семян следующего поколения.

□ Разделение хозяйств на три категории и постоянная помощь гренажных заводов (строительство, инвентарь, подготовка кадров) укрепляет племенную базу.

□ В целом, совершенствование технологических процессов позволяет повысить урожайность и качество племенных коконов на 10–20 %.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. U.S.Xudayberdiyeva, S.N.Navruzov, N.O.Rajabov, H.P.Fozilova Relationship between life of mate butterflies and leading selection characteristics E3S Web of Conferences 244, 02028 (2021) EMMFT-2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125804049>
2. U.Khudayberdieva, S.Navruzov Relationship of silk butterfly lifespan longitude with economic value traits in silk cocoon breeding. EBWFF 2023 - International Scientific Conference Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (Part 2). <https://doi.org/10.1051/bioconf/20236501015>
3. Sobir Navruzov and Umida Khudaiberdieva Importance of the correct organization of papillonnage in sericulture https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/26/e3sconf_uesf2023_03103/e3sconf_uesf2023_033.html